

УДК 94(477.75)“1833–1839”

Воробьев В.Е.*, Хапаев В.В.****НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА А.И. КАЗАРСКОМУ В СЕВАСТОПОЛЕ¹**

* Севастопольское городское отделение Русского географического общества,

** Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье, на основе документов, хранящихся в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота, изучен вопрос о времени и обстоятельствах выдвижения инициативы по созданию памятника А.И. Казарскому в Севастополе. Установлена личность инициатора этого начинания – капитан-лейтенанта, флигель-адъютанта И.П. Бутенёва. Установлена дата и место выдвижения инициативы – 21 июня (2 июля) 1833 г., г. Одесса. Определена роль в этом процессе адмиралов М.П. Лазарева и А.С. Грейга, морского министра А.В. Моллера, начальника главного морского штаба А.С. Меншикова и императора Николая I. Изучен процесс сбора средств на строительство памятника по подписке среди офицеров Балтийского флота. Установлено, что этот процесс шел тяжело, и была собрана незначительная сумма. Доказано, что надпись на памятнике «Казарскому. Потомству в пример» не была придумана императором Николаем I, но была им лично утверждена из нескольких предложенных вариантов.

Ключевые слова: А.И. Казарский, памятник, подписка, Николай I, М.П. Лазарев, А.С. Грейг, А.В. Моллер, А.С. Меншиков, И.П. Бутенёв.

Abstract. The article deals (on the basis of documents stored in the Russian State Archive of the Navy) the question of the time and circumstances of the initiative to create a monument to Aleksandr Kazarsky in Sevastopol. The identity of the initiator of this undertaking has been established – captain-lieutenant, adjutant wing Ivan Butenev. The date and place of the initiative was set – June 21 (July 2), 1833, Odessa. The role of admirals Mikhail Lazarev and Aleksey Greig, Naval Minister Anton Moller, Chief of the Main Naval Staff Aleksandr Menshikov and Emperor Nicholas I in this process has been determined. The process of raising funds for the construction of the monument by sub-scription among officers of the Baltic Fleet has been studied. It was established that this process was difficult and a small amount was collected. It has been proven that the inscription on the mon-ument “To Kazarsky. As an example for posterity” was not invented by Emperor Nicholas I, but was personally approved by him from several proposed options.

Key words: Aleksandr Kazarsky, monument, subscription, Nicholas I, Mikhail Lazarev, Aleksey Greig, Anton Moller, Aleksandr S. Menshikov, Ivan Butenev.

Вопрос об обстоятельствах выдвижения и реализации инициативы по созданию в Севастополе памятника А.И. Казарскому в историографии практически не изучен. Автор монографии «Адмирал М.П. Лазарев. Роль личности в истории России» военный историк А.А. Черноусов представил этот процесс так: «В 1833 г. Лазарев, после смерти Казарского, предложил открыть подписку (т.е. сбор добровольных пожертвований) на установку памятника, и сам первый внес взнос в размере 100 рублей» [17, с. 163–164]. Этот тезис дословно повторен во втором томе фундаментальной

¹ Статья подготовлена в рамках гранта Русского географического общества «Потомству в пример» (договор № 04/2023И от 05.06.2023 г.).

«Истории Севастополя» (автор раздела – В.Н. Прокопенков) [2, с. 247–248]. Но насколько он верен? Как показывают документы, изученные авторами в РГАВМФ, история инициативы по созданию памятника герою сражения на бриге «Меркурий» гораздо более сложна и драматична. В ней множество действующих лиц, среди которых – император, высшие должностные лица империи, два командующих Черноморским флотом и... один капитан-лейтенант, который выдвинул и в дальнейшем продвигал идею создания памятника безвременно почившему герою.

Александр Иванович Казарский скончался 16(28) июня 1833 г. в Николаеве. Официальная причина его смерти (пневмония) была подтверждена в ходе проведенного по распоряжению императора расследования, в рамках которого проводилась эксгумация тела покойного, вскрытие и химическое обследование внутренностей с личным участием и присутствием на эксгумации начальника главного морского штаба А.С. Меншикова и исправляющего должность главного командира Черноморского флота и портов М.П. Лазарева [9, л. 11–13об., 21–22]. Столь сложные и неприятные манипуляции были выполнены в связи с тем, что по Николаеву и другим городам Новороссии поползли слухи об отравлении героя злоумышленниками [9, л. 1], о чем доложил императору шеф жандармов А.Х. Бенкендорф [16, с. 42]. Следствие и связанная с ним переписка длились с ноября 1833 по 2 апреля 1834 года. Смерть флигель-адъютанта императора от естественных причин объявлена доказанной.

Инициатива создания памятника А.И. Казарскому была выдвинута еще до того, как по Николаеву поползли взбудоражившие многих слухи. И выдвинута она была человеком, который, судя по всему, познакомился с А.И. Казарским совсем недавно – в ходе участия последнего в подготовке Босфорской экспедиции Черноморского флота 1833 года на помощь османскому султану в его войне против восставшего вассала – египетского паши Мухаммеда Али [10]. Это был (так же, как и Казарский), флигель-адъютант императора (с 8(20).02.1833), капитан-лейтенант (с 1834 г. капитан 2 ранга) Иван Петрович Бутенёв (1802–1836). Участник кругосветного плавания 1822–1825 гг. на фрегате «Крейсер» под командованием М.П. Лазарева и Наваринского сражения 1827 г. на линейном корабле «Азов» под его же начальством, в котором потерял руку, но продолжал участие в бое до его победного завершения [5, с. 480–481].

Известие о смерти А.И. Казарского застало И.П. Бутенёва в Одессе, откуда Казарский уехал в свою последнюю командировку в Николаев в конце мая (ст.ст.) 1833 г. [9, л. 11]. И достигло оно столицы Новороссийского генерал-губернаторства очень быстро. Всего через 5 дней после трагедии Бутенёв написал своему бывшему командиру М.П. Лазареву письмо, которое стало отправной точкой длительного процесса согласования разрешения на строительство памятника и сбора средств на него. Ввиду чрезвычайной важности документа и его отсутствия в историографическом дискурсе приведем его полностью.

«Одесский карантин. июня 21 1833 года.

Его п-ву М.П. Лазареву (авторская приписка на нижнем поле листа)

Вашему превосходительству конечно ещё неизвестна потеря, которую понёс флот наш. 16-го сего месяца скончался в Николаеве Козарский¹.

Не буду говорить о горестном чувстве, которое произвело во мне сие известие, оно отзовется в душе каждого офицера Российского флота.

Героический подвиг Козарского в последнюю Турецкую войну, могущий стать наряду со знаменитейшими военными подвигами всех веков и всех народов, сделал имя его драгоценным сердцу каждого русского и осветил флот наш новым лучом непомерцаемой славы.

Государь Император с свойственной ему великостью души, приблизив Козарского к Священной своей особе и удостоив своей монаршей доверенностью, наградил его как только подданный награждён быть может. Но когда смерть похитила юного героя с блистательного поприща, ему предназначенного, то память его есть

¹ Так в тексте источника – прим. авт.

священное наследие, оставленное им российскому флоту, наследие, которое мы, его современники и сослуживцы, должны ценить и передать потомству.

Чёрное море, бывшее свидетелем его славы, пусть будет свидетелем нашей благодарности, пусть на берегах его воздвигнется памятник Козарскому, памятник, который будучи данью признательности Российского флота, будет в то же время и залогом его будущей славы.

Я уверен, что сие желание в сердце каждого морского офицера неразлучно с мыслию о смерти Козарского и, будучи изъявлено вашим превосходительством, которого мы привыкли видеть нашим путеводителем на стезе Пользы и Чести, примется вести с живейшим восторгом.

Черноморский флот, приобретший под начальством вашего превосходительства, новую славу с своим быстрым появлением на Босфоре¹, конечно, не лишит прочих своих сослуживцев чести участвовать в сооружении памятника тому, которого имя займет одну из блистательных страниц истории Российского флота. Пусть каждый из нас имеет право сказать, что принес камень к памятнику незабвенного, и взгляд на оный одушевит нас новой, пламенной любовью к чести Флота и Славе Отечества.

Ежели ваше превосходительство сочтёт меня достойным предложить о сем нашим ближайшим сослуживцам, то я с гордостью и, не сомневаясь в успехе, приму сие поручение от лица благородных сподвижников Козарского.

С глубоким почтением и совершенною преданностью имею честь быть

Вашего превосходительства
покорный слуга

И. Бутенёв (собственноручная подпись)» [7, л. 6–7].

31 июля (12 августа) 1833 г. М.П. Лазарев, тогда состоявший в должности командира эскадры ЧФ, доложил главному командиру Черноморского флота и портов А.С. Грейгу об этой инициативе. Доклад Лазарева в деле «О дозволении соорудить памятник покойному флигель-адъютанту Казарскому» не сохранился, но на него ссылается Грейг в письме императору от 22 августа (2 сентября) 1833 г., в котором просит поддержать это начинание. Правда, инициатором он назвал не Бутенёва (которого не упоминает), а Лазарева [11, л. 1]. Причем на момент написания Грейгом рапорта, по его словам, офицеры Черноморского флота уже собрали «более 2000 рублей» [11, л. 1об.]. От себя Грейг просил императора разрешить соорудить памятник конкретно в Севастополе [11, л. 1об.]. Император начинание сразу же поддержал, о чем свидетельствует написанная рукой его генерал-адъютанта В.Ф. Адлерберга резолюция на верхнем поле первого листа: «Высочайше дозволяет... 31 августа 1833 г.» (12 сентября н.ст.) [11, л. 1].

Переписка о сооружении памятника А.И. Казарскому невольно стала свидетельством неразберихи, воцарившейся на Черноморском флоте во время смены командования. О положительном решении императора М.П. Лазареву, как «исправляющему должность главного командира Черноморского флота и портов», сообщил письмом управляющий главным морским штабом морской министр А.В. Моллер. Причем Грейг назван в нем бывшим главным командиром. Письмо датировано 10(22) сентября 1833 г. [11, л. 2–2об.]. Ответ морскому министру был составлен через 20 дней. Дата на нем – 30 сентября (12 октября) 1833 г. Адресатом оно получено 13(25) октября. Но... не от Лазарева, а от Грейга. Помимо собственноручной подписи Алексея Самуиловича, под текстом значится и подпись «исправляющего должность» начальника штаба ЧФ капитана 1 ранга Дмитриева. Грейг ни словом не упоминает в своем ответе о М.П. Лазареве и сообщает, что письмо «мною получено и для зависящего от кого следовать будет распоряжения по Черноморскому флоту объявлено» [11, л. 2–2об.].

¹ и имеющего право считать в последнюю войну Козарского своим сподвижником (авторская приписка вдоль левого поля).

16(28) ноября 1833 г. император сделал устное распоряжение, записанное с его слов генерал-адъютантом В.Ф. Адлербергом и разосланное спустя 3 дня нижеуказанным адресатам:

1. Министру двора от имени его императорского высочества генерал-адмирала (5 лет от роду!) Константина Николаевича пожертвовать на сооружение памятника 5000 рублей.

2. Адмиралу Моллеру сообщить, *«что государю императору угодно, чтобы один из строящихся военных бригав был наименован “Казарский”»* [11, л. 7].

3. Сообщить флигель-адъютанту И.Ф. Бутенёву, что запрошенное им разрешение на публикацию в газетах объявления о подписке на памятник государь дать *«соизволяет»* [11, л. 4]. В тот же день В.Ф. Адлерберг подписал письмо И.Ф. Бутенёву. Из текста письма следует, что Бутенёв лично подал на имя императора через Адлерберга *«бумаги о памятнике, который предполагается воздвигнуть покойному флигель-адъютанту Казарскому»* [11, л. 5]. Среди этих бумаг упоминаются: приведенное выше письмо Бутенёва М.П. Лазареву, просьба о дозволении провести подписку на строительство памятника среди офицеров Балтийского флота, просьба о публикации воззвания об этом же в газетах от имени *«некоего морского офицера»* [11, л. 5–5об.]. Этот документ очень ценен, так как подтверждает, что подлинным энтузиастом создания памятника Казарскому был его инициатор И.Ф. Бутенёв, и из процесса реализации этой инициативы он не выпал.

В тот же день В.Ф. Адлерберг личным письмом известил морского министра о воле государя назвать *«один из имеющих вновь строиться бригав “Казарский”»* [11, л. 5–5об.].

24 ноября (6 декабря) 1833 г. морской министр А.В. Моллер направил инспекторскому департаменту своего министерства предписание *«сообщить циркуляром всем гг. главным командирам и командирам портов и дивизионным начальникам Балтийского флота об открытии означенной подписки (на сооружение памятника – авт.) для флотских офицеров, под начальством их находящихся»* [11, л. 8–8об.].

В декабре 1833 года начался сбор пожертвований на Балтийском флоте. К начальнику Морского кадетского корпуса И.Ф. Крузенштерну с просьбой начать эту акцию, последовав примеру императора и юного генерал-адмирала, 5(17) декабря 1833 г. обратился лично морской министр А.В. Моллер [13, л. 1–1об.]. Он вновь (как и Грейг в августовском письме императору) назвал инициатором возведения памятника М.П. Лазарева. Сумму, которая была в итоге собрана весьма высокооплачиваемыми преподавателями Морского корпуса, нельзя назвать большой – 288 руб. И.Ф. Крузенштерн пожаловал 50 руб., один контр-адмирал и один капитан 1 ранга (фамилии неразборчивы) – по 10 рублей. Остальные 31 офицер (от мичмана до капитана 1 ранга) и один чиновник 9 класса – по 5 рублей [13, л. 3–4об.]. Куда делись 2 рубля из пожертвованных сумм, неизвестно.

Имеющиеся в РГАВМФ документы позволяют проследить сбор средств на сооружение памятника Казарскому еще двумя структурами Балтийского флота – рабочими экипажами и арестантскими ротами. Процесс шел с 5(17) декабря 1833 по 7(19) мая 1834 г. [14, тит. л.]. Для организации сбора средств к командованию соединения также обратился лично А.В. Моллер [14, л. 1–2]. Но энтузиазма это не вызвало. Офицеры рабочих экипажей Санкт-Петербурга собрали 54 рубля 50 коп. В сборе приняло участие 12 офицеров, сдавших суммы от 50 копеек (комиссар 14 класса Дмитрий Кичикин) до 25 рублей (управляющий Ширшемскими заводами полковник Константин Евстафьевич Драко, уроженец Черноморского побережья, участник русско-турецких войн) [14, л. 4–5]. Такую же сумму (54 р.) собрали чиновники Архангельского порта [14, л. 9]. 6-й рабочий экипаж, дислоцированный в селе Калпина, в марте 1834 г. собрал 45 рублей [14, л. 11]. Командный состав Санкт-Петербургской арестантской роты прислал в инспекторский департамент Морского министерства 20 рублей 50 копеек [14, л. 14]. Деньги сдавало 11 офицеров: от 1 рубля (прапорщик и два подпоручика) до 5 рублей (командир роты майор Дорофеев) [14, л. 16]. Всего офицеры арестантских рот и рабочих экипажей пожертвовали очень незначительную сумму – 174 рубля.

По вопросу передачи на строительство памятника 5000 рублей от лица пятилетнего «генерал-адмирала» началась переписка между Министерством императорского двора и различными департаментами Морского министерства [8]. М.П. Лазарев планировал положить их в Одесский коммерческий банк «для приращения процентов», о чем уведомил главный морской штаб через исправлявшего должность начальника штаба ЧФ капитана 1 ранга Дмитриева [11, л. 17–17об.]. Известно, что деньги были доставлены в комиссариатский департамент Морского министерства в феврале 1834 года, о чем исправляющий должность директора канцелярии начальника главного морского штаба статский советник А.А. Жандр (известный драматург и переводчик) уведомил капитана 1 ранга Дмитриева [11, л. 21–21об.]. Дальнейшее движение этих денег по документам не прослеживается.

Видимо, именно недостаток средств привел к тому, что сооружение памятника затянулось на долгие 5 лет. Возможно также, что возникли затруднения с расчисткой участка под памятник и бульвар вокруг него. Со времен основания Севастополя там находились дома для женатых матросов [1, с. 263]. На их снос и переселение обитателей также нужны были средства, которых, видимо, не хватало.

Как свидетельствует хранящееся в РГАВМФ дело «Об открытии памятника в Севастополе на берегу Черного моря флигель-адъютанту капитану 1 ранга Казарскому» Инспекторского департамента Морского министерства, летом 1837 года еще шло обсуждение того, что должно быть написано на памятнике. В рапорте М.П. Лазарева от 22 июня (4 июля) 1837 г. начальнику главного морского штаба А.С. Меншикову говорится, что 13(25) мая 1835 года Меншиков направил Лазареву одобренный императором рисунок будущего памятника [12].

Судя по тексту письма, в течение следующих двух лет дело не двигалось. И только в 1837 г. начались работы. В июне 1837 года Лазарев решил поинтересоваться: «... на рисунке этом над изображением пистолета начертаны римские литеры, которые, впрочем, не выражают никакой мысли и вероятно указывают только место, где должна быть сделана надпись на самом памятнике. Так как постройка памятника сего отдана уже одному известному мне в Севастополе по своему искусству каменных дел мастеру; а назначенные для того в рисунке украшения заказаны на заводе, то я приемлю честь покорнейше просить вашу светлость почтить меня разрешением: какого именно содержания надпись угодно будет утвердить для нанесения на самый памятник Казарского вместо упомянутых римских литер» [12, л. 1–2].

К письму приложен рисунок памятника с латинской абракадаброй [12, л. 2а] и несколько вариантов надписи на нем. Рисунок памятника, вероятно, скопирован с присланного в 1835 г. изображения, т.к. на нем стоит подпись не автора проекта А.П. Брюллова [3, с. 36], а «начальника депо» полковника Кумани¹ (см. рис. 1). На отдельном листе – предложенные (видимо, придуманные М.П. Лазаревым или кем-то из его подчиненных) тексты надписей на памятнике [12, л. 2а]:

1. Казарскому. Потомству в пример.
2. Казарскому и мужеству его потомству в пример.
3. Казарскому и памяти битвы его потомству на подражание (см. рис. 2).

18(30) июля 1837 г. А.С. Меншиков собственноручно начертил резолюцию: «Высочайше повелено: на памятнике флигель-адъютанту Казарскому сделать следующую надпись»

Казарскому — Потомству в примерь.
--

А. Меншиков» [12, л. 3].

На следующий день официальное письмо об этом, за подписью самого Меншикова и дежурного генерала главного морского штаба, генерал-адъютанта Павла Андреевича Колзакова было направлено М.П. Лазареву [12, л. 5]. 17(29) августа 1837

¹ Николай Михайлович Кумани (1793–1869), генерал флота (1860), с 1825 г. – управляющий Николаевским депо карт.

г. оно было получено М.П. Лазаревым, принято к исполнению и исполнено, что можно увидеть на памятнике и сейчас.

Упомянутый М.П. Лазаревым в письме А.С. Меншикову «известный по своему искусству каменных дел мастер» это работавший в те годы в Севастополе О.Г. Ньюман [15, с. 64]. О завершении строительства памятника Казарскому М.П. Лазарев доложил начальнику главного морского штаба А.С. Меншикову в письме от 28 декабря 1839 (9 января 1840) года [4, с. 72]. Сведений о торжественной церемонии его открытия в источниках обнаружить не удалось.

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы.

1. Подлинным инициатором создания памятника А.И. Казарскому был капитан-лейтенант, флигель-адъютант свиты Николая I, герой Наваринского сражения И.П. Бутенёв. Свою инициативу он доложил, как М.П. Лазареву (своему давнему командиру и старшему товарищу), так и по линии свиты императора (вероятно, В.Ф. Адлербергу). Он же предложил объявить подписку на сооружение памятника среди офицеров родного для него Балтийского флота и опубликовать призыв об этом же к общественности через газеты. Император начинание своего флигель-адъютанта поддержал.

2. М.П. Лазарева инициатором создания памятника впервые назвал в своем письме императору А.С. Грейг. Он же предложил воздвигнуть монумент в Севастополе. Морской министр А.В. Моллер в своих письмах инициативу создания памятника также приписывал М.П. Лазареву.

3. Сбор средств на создание памятника среди офицеров Балтийского флота шел вяло и значительных результатов не дал. О ходе и итогах общественной подписки информации не сохранилось.

4. Крупнейшим жертвователем средств на строительство стал император Николай I, ассигновавший от имени своего сына Константина 5000 рублей.

5. Эскиз памятника был выполнен А.П. Брюлловым в 1835 году. Но процесс его строительства начался только в 1837 г. Тогда же был решен вопрос о надписи на постаменте. Император из трех предложенных ему вариантов утвердил самый короткий: «Казарскому. Потомству в пример». Авторство всех этих вариантов остается неустановленным. Но наиболее вероятным их автором является М.П. Лазарев, описавший их в письме к А.С. Меншикову.

Источники и литература

1. Аркас З.А. Начало учреждения Российского флота на Черном море и действия его с 1778 по 1798 год // Записки Одесского общества истории и древностей. 1860. Т. 4. С. 263.
2. История Севастополя в 3-х томах. Т. II. Севастополь в эпоху Российской империи. Конец XVIII в. 1917 г. М.: Ист.Лит., 2021. 800 с. С. 247–248.
3. Калугина Н.А. Мемориальная архитектура в творчестве А.П. Брюллова // Третьяковские чтения. 2012: Материалы отчетной научной конференции. М.: СПИМ-Индустрия, 2013. С. 31–46.
4. М.П. Лазарев. Документы. Т. III / под ред. К.И. Никульченкова. М.: Воениздат, 1961. 579 с.
5. Общий морской список. Ч. 6 (Царствование Павла I, царствование Александра I, А-Г). СПб., 1892. 656 с.
6. Письмо Николая I И.Ф. Паскевичу от 15(22) августа 1833 г. // URL: http://dugward.ru/library/nikolay1/pisma_paskevichu.html?ysclid=lmxds4qp92542409532#a001
7. Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 7.
8. РГАВМФ. Ф. 171. Оп. 4. Ед. Хр. 77.
9. РГАВМФ. Ф. 205. Оп. 1. Ед. хр. 1463.
10. РГАВМФ. Ф. 205. Оп. 1. Ед. Хр. 1356А.
11. РГАВМФ. Ф. 205. Оп. 1. Ед. Хр. 1401.
12. РГАВМФ. Ф. 283. Оп. 1-2. Ед. Хр. 3943.
13. РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Ед. Хр. 2581.
14. РГАВМФ. Ф. 818. Оп. 1. Ед. Хр. 57.

15. Сибиряков И.В. Выжившие образы прошлого: судьба дореволюционных памятников в советском Севастополе // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 4(12). С. 63–72.

16. Ульянова Л.В. Александр Казарский. Увидеть в герое человека // Ульянова Л.В. Севастополь. История страны в лицах. СПб.: Алетейя, 2022. С. 42.

17. Черноусов А.А. Адмирал М.П. Лазарев. Роль личности в истории России. СПб.: Гангут, 2011. 344 с.

Рис. 1. Эскиз памятника А.И. Казарскому (приложение к письму М.П. Лазарева А.С. Меншикову от 22 июня (4 июля) 1837 г. [12, л. 2а])

Рис. 2. Варианты надписей на постаменте памятника А.И. Казарскому
(приложение к письму М.П. Лазарева А.С. Меншикову от 22 июня (4 июля) 1837 г. [12, л. 3])